

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785647

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

A UTILIZAÇÃO DE TERMOGRAFIA E MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) NA INSPEÇÃO DE UMA CHAMINÉ EM TIJOLOS MACIÇOS

Adriana Augustin Silveira^{1*}, Miriam de Moura Rotilli²; Natália Brugnera³;

*Autor de contato: adrianasilveira63@gmail.com

¹ Dra. Professora ITEC-Engenharia Civil, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, Brasil

² Engenheira Civil, Soluções Engenharia e Consultoria, Passo Fundo, RS, Brasil

³ Engenheira Civil, Soluções Engenharia e Consultoria, Passo Fundo, RS, Brasil

RESUMO

Em uma inspeção predial as vezes só a análise sensorial não é suficiente para embasar um diagnóstico. No presente trabalho a termografia e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram utilizadas com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de manifestações patológicas ocorridas em uma chaminé industrial desativada. Durante a inspeção *in loco* além da vistoria sensorial, foram realizadas a coleta de amostras em diferentes pontos da base da chaminé afim de analisar a microestrutura do material e sua composição química, uma vez que apresentavam sintomas de descascamento. Além disso através de uma câmera termográfica acoplada a um drone foi possível identificar e medir as diferenças de temperatura superficial em alguns pontos da chaminé. Através da análise microestrutural e da termografia foi possível concluir que o descascamento identificado na vistoria foi causado por um processo físico de degradação e não químico, auxiliando no diagnóstico e orientando as atividades de manutenção.

Palavras-chave: Inspeção Predial; Chaminé; Técnicas Analíticas; Microscopia Eletrônica de Varredura, Termografia

ABSTRACT

In a building inspection, sometimes sensory analysis alone is not enough to support a diagnosis. In the present work, thermography and scanning electron microscopy (SEM) were used with the aim of assisting in the diagnosis of pathological manifestations occurring in a deactivated industrial chimney made of solid bricks. During the on-site inspection, in addition to the sensory inspection, samples were collected at different points at the base of the chimney in order to analyze the microstructure of the material and its chemical composition as they showed symptoms of peeling. Furthermore, using a thermal camera attached to a drone, it was possible to identify and measure surface temperature differences at different points in the chimney. Through microstructural analysis and thermography, it was possible to conclude that the peeling identified in the inspection was caused by a physical process of degradation.

Keywords: building inspection, chimney, scanning electron microscopy, termography

1. INSPEÇÃO DE UMA CHAMINÉ DE TIJOLOS MACIÇOS

1.1 Características do objeto inspecionado

O objeto inspecionado trata-se de uma chaminé executada em tijolos maciços e com aproximadamente 80 anos de uso e operação. A chaminé atualmente encontra-se desativada e operava junto a uma caldeira a vapor localizada na parte central de uma unidade industrial de abatimento de aves, localizada na cidade de Serafina Corrêa, RS, conforme pode ser visto na Figura 1.

Figura 1– Visão geral da chaminé vistoriada

Fonte: as autoras

As chaminés industriais foram largamente utilizadas no início do século XX, e tinham como principal função conduzir os gases gerados no processo de combustão em caldeiras, desta forma via de regra, deveriam possuir altura. Eram executadas geralmente no formato circular em alvenaria dupla de tijolos maciços. A estrutura de uma chaminé pode ser dividida de uma forma geral em três partes distintas: a base, o fuste e a coroa, conforme ilustra Figura 2.

Embora na sua maioria se encontrem inativas, fazem parte do patrimônio histórico das indústrias mais antigas, permanecendo muitas vezes como parte integrante dos complexos industriais. No entanto por estarem desativadas ou abandonadas e sem atividades de manutenção preventiva, observa-se um visível processo de degradação.

Na chaminé vistoriada a base possui 8,86m de diâmetro, o fuste possui diâmetro variável, em formato cônico, garantindo a condução dos gases para o exterior, com altura de 29 metros. A coroa é o elemento do topo da chaminé e originalmente foi executada em tijolo maciço. No entanto em função de uma intervenção realizada em 2013, a coroa original foi substituída por uma coroa metálica, conforme observa-se na Figura 2.

Figura 2 - Dimensões e partes da chaminé inspecionada (base, fuste e coroa)

Fonte: as autoras

Atualmente a chaminé encontra-se desativada, e nos últimos nenhuma atividade de manutenção foi realizada existindo uma preocupação em relação a possíveis manifestações patológicas decorrentes dos processos de degradação causadas por agentes externos.

2. ANOMALIAS COMUNS EM CHAMINÉS DE TIJOLOS MACIÇOS

Segundo diversos autores (LOPES 2009; DA SILVA FLORENZANO, 2016, CARDOSO, 2017; GUEDES *et al*, 2019 entre outros) as principais anomalias identificadas em chaminés de tijolos maciços são reflexo da falta de manutenção a que estes elementos estão sujeitos, e descrevem como principais anomalias: as fendas ao longo da estrutura da alvenaria, a perda de verticalidade do fuste, a perda de material resistente na estrutura, eflorescências e danos acentuados na coroa.

2.1 Fendas na estrutura de alvenaria

É possível a ocorrência de fendas nos três componentes das chaminés, normalmente com padrões de fendilhação distintos (Ivorra, 2014). As fendas podem ocorrer ao longo do fuste, normalmente na direção vertical, podendo por vezes ter direção em ziguezague. Este tipo de sintoma é mais comum na parte superior do fuste e a sua dimensão é normalmente homogênea. Na base da chaminé é possível observar fendas semelhantes às do fuste, e normalmente ocorrem em zonas frágeis, como nos cantos da entrada para o interior da chaminé. O aparecimento de fendas na alvenaria pode ser devido aos gradientes térmicos a que a chaminé estaria sujeita quando da sua utilização, devido à

combustão e exaustão de gases a altas temperaturas. Estes processos geram gradientes significativos de temperatura, em espaços curtos de tempo, causando tensões capazes de originar esforços de tração e o aparecimento de rachaduras e fendas na alvenaria. Além do gradiente de temperatura, estes sintomas podem surgir também devido a perda de verticalidade do fuste (normalmente associado a falhas construtivas), perda parcial de material ou problemas relacionados a recalque diferencial de fundações.

2.2 Perda de verticalidade do fuste

Em muitos casos, o fuste da chaminé sofre perda de verticalidade, sendo por vezes bastante visível a inclinação para um lado. Este problema pode estar relacionado as fundações, a efeitos térmicos ou higrotérmicos (Pallarés, 2011), ou diferença nos tempos de secagem da argamassa devido à direção predominante do vento, sendo esta causa a mais frequente. É ainda possível que esta anomalia seja resultado de métodos construtivos defeituosos.

2.3 Perda de material resistente e eflorescências

Outro problema bastante comum nas chaminés industriais em alvenaria, desprovidas de ações de manutenção, é a perda geral de material resistente, ou seja, tijolo e argamassa. Um fator importante para este problema são as ações químicas e físicas as quais as chaminés estão sujeitas. A argamassa utilizada neste tipo de construção tem baixa resistência aos ácidos, em função do tipo de cimento utilizado e o excesso de cal, o que torna estas estruturas bastante suscetíveis à corrosão química. Assim, a degradação da argamassa pode ser devida a reações químicas com os gases de combustão, gerados internamente à chaminé (Ivorra, 2014) ou em função de agentes externos. Portanto podem ocorrer danos na argamassa e tijolos na parte interna da chaminé, devido aos gases gerados na combustão ou mudanças nas condições de operação (troca de combustível), enquanto na alvenaria externa podem ocorrer problemas devidos a reações químicas das chuvas ácidas com a cal presente na argamassa.

As reações químicas, assim como a presença de sais solúveis (CaOH_2) nos materiais (cimento e tijolos), podem originar eflorescências e conseqüentemente causar danos no material, levando à sua deterioração.

É importante ressaltar que a perda de massa de material resistente (tijolos e argamassa), por reações químicas externas ou internas, pode levar ao aparecimento de fendas, e conseqüentemente a inclinação do fuste, comprometendo a estabilidade.

2.4 Danos na coroa

A coroa é normalmente o primeiro elemento da chaminé a sofrer danos, sendo o elemento mais suscetível às ações dinâmicas como o vento ou sismos. Em alguns casos, a destruição da coroa é originada por relâmpagos que podem atingir a estrutura em eventos climatológicos de grande intensidade. O gradiente térmico a que a estrutura estaria sujeita, durante a sua utilização, também é um fator que pode provocar expansões nos materiais e conseqüentemente gerar fissuração. Muitas vezes uma das anomalias apresentadas acima leva ao aparecimento de outras, sendo muitas vezes dependentes umas das outras.

3. INSPEÇÃO IN LOCO E ENSAIOS REALIZADOS

A atividade de inspeção tem por objetivo identificar as anomalias construtivas e falhas de manutenção que interferem e prejudicam o estado de utilização do elemento construtivo. Nesta Inspeção Predial utilizou-se um *checklist* para o levantamento das possíveis anomalias e/ou falhas constatadas. Foram realizados no local ensaio de percussão em alguns pontos que apresentavam fissuras, termografia e retirada de amostras para análise microestrutural. Além disso registrou-se por meio de fotos e filmagens toda as anomalias identificadas.

A chaminé foi executada em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com argamassa a base de cal e areia. As chaminés em tijolos maciços normalmente não são revestidas com argamassa em função de que as variações térmicas provocadas pelos gradientes de temperatura resultam na fissuração da mesma. Identificou-se que uma parte do fuste e uma parte da base, apresentam revestimento argamassado conforme observa-se na Figura 3 .

Figura 3 - Visão geral com a base em tijolo maciço e parte do fuste revestida em argamassa

Fonte: as autoras

Na vistoria utilizou-se um drone DJI Mavic 2 - Enterprise com câmera termográfica acoplada. A partir da inspeção visual, e na análise das imagens, geradas pela câmera termográfica, foi possível identificar diversas fissuras no revestimento argamassado e alguns pontos de erosão na alvenaria (descascamento de tijolos). Da Figura 4 até a Figura 11, observa-se as imagens obtidas com o drone da coroa à base da chaminé.

Figura 4 - Visão da coroa da chaminé em planta (à esquerda) e em vista (à direita)

Fonte: as autoras

Durante a vistoria constatou-se algumas anomalias na base e fuste da chaminé. Os principais problemas visíveis foram fissuras ao longo da estrutura de alvenaria e revestimento argamassado e a perda de material resistente (tijolos) por erosão. Na vistoria com o drone, identificou-se algumas fissuras na interface entre os tijolos maciços e argamassa de assentamento, desagregação ou perda de material nas juntas de assentamento e excesso de argamassa em alguns pontos do fuste em função de atividades de manutenção. Da Figura 5 até a Figura 8 observa-se estas anomalias identificadas ao longo do fuste de cima para baixo, ou seja, da coroa em direção à base.

Figura 5 - Fissuras na interface tijolo maciço/argamassa de assentamento

Fonte: as autoras

Figura 6 - Erosão identificadas em alguns tijolos

Fonte: as autoras

Na Figura 7, observa-se a coloração diferenciada dos tijolos maciços, identificada em três fiadas em uma parte do fuste. Provavelmente em função de atividades de manutenção houve a troca pontual de material.

Assim como ao longo de todo o fuste identificou-se a utilização de argamassa em excesso em vários pontos, conforme observa-se na Figura 8.

Figura 7 -Excesso de argamassa de revestimento e diferença de coloração em tijolos maciços

Fonte: as autoras

Figura 8 – Excesso de argamassa aplicada em vários pontos sobre o fuste

Fonte: as autoras

Figura 9-Visão geral da base da chaminé (à esquerda) e erosão dos tijolos e excesso de argamassa (à direita)

Fonte: as autoras

Na Figura 10 observa-se dois tipos de argamassa de revestimento (à base de cimento e à base de cal) provavelmente oriundas de intervenções já realizadas. A fissuração detectada na argamassa de revestimento tanto da base quanto do ressalto se deve à variação térmica que a chaminé estava sujeita durante o seu funcionamento devido à exaustão dos gases a altas temperaturas.

Figura 10 - Ressalto da base em tijolo maciço com revestimento argamassado fissurado

Fonte: as autoras

Figura 11 - Fissuras verticais (abertura 0,2mm) na argamassa de revestimento da base da chaminé

Fonte: as autoras

O ensaio de percussão é um ensaio expedito, realizado *in loco*, e tem como objetivo identificar regiões com descolamento do revestimento argamassado. O som cavo percutado pelo martelo

metálico evidencia a falta de aderência entre a base (alvenaria) e o revestimento. Na Figura 12 observa-se a realização do ensaio.

Figura 12 – Ensaio de percussão realizado no ressalto da base da chaminé

Fonte: as autoras

Durante a vistoria realizou-se uma análise termográfica nos locais onde se identificou visualmente a presença de umidade na base da chaminé. A termografia basicamente é a percepção da temperatura superficial de um corpo pelo mecanismo de transferência de calor (radiação), uma vez que todo corpo com temperatura acima do Zero Absoluto emite radiação térmica. Pode-se observar a diferença de temperatura através do gradiente de cores obtido nas imagens. As regiões mais frias, em tons de azul ou lilás, apresentam temperatura superficial menor que as regiões mais quentes, em tons de vermelho indicando a presença de umidade. Para a realização deste ensaio foi utilizada uma câmera FLIR C5 com um gerador de imagens térmicas de 160 x 120 (19.200 pixels). Na Figura 13 e Figura 14, observa-se as imagens termográficas obtidas na base da chaminé.

Figura 13 – Imagem normal (à esquerda) e termográfica (à direita) evidenciando a presença de umidade em parte da base da chaminé

Fonte: as autoras

Figura 14 - Imagem normal (à esquerda) e termográfica (à direita) evidenciando a presença de umidade em parte

da base da chaminé

Fonte: as autoras

4. RESULTADOS OBTIDOS

Na base da chaminé identificou-se a presença de umidade em vários pontos e sintomas de erosão em alguns tijolos como pode ser visto na Figura 14. A umidade presente nos materiais (argamassa e tijolos) da base da chaminé, identificadas na termografia, é higroscópica, ou seja, absorvida pelos próprios materiais do ambiente em função de ciclos de molhagem da água da chuva, do solo etc. A fim de avaliar se a erosão dos tijolos maciços da base seria de origem química ou física realizou-se nas amostras coletadas uma análise da sua microestrutura em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca Tescan modelo Vega LM3 do Laboratório de Microscopia da Universidade de Passo Fundo, RS. As amostras coletadas foram secas em estufa por 24h e após a secagem foram fraturadas, preparadas e analisadas. Juntamente com as imagens determinou-se a composição química qualitativa e semi-quantitativa, a partir da análise do espectro de raios-x característicos, utilizando-se um espectrômetro por dispersão em energia (Energy Dispersive Spectroscopy -EDS). As imagens obtidas, bem como os espectros (EDS) mostrando a composição química qualitativa são apresentadas na Figura 15 à Figura 18.

Figura 15 - Aspecto da morfologia da amostra de tijolo maciço íntegro, imagem obtida no MEV por elétrons secundários

Fonte: as autoras

Figura 16 — Espectro EDS do ponto 1

Fonte: as autoras

Figura 17 - Aspecto da morfologia da amostra de tijolo maciço desagregado por erosão, imagem obtida no MEV por elétrons secundários

Fonte: as autoras

Figura 18– Espectro EDS do ponto 2

Fonte: as autoras

Conforme observa-se Figura 15 até a Figura 18, foram identificados no espectro EDS a presença de majoritária de sílica, cálcio, alumínio, magnésio e ferro. Estes compostos são provenientes dos argilo-minerais presentes na matéria-prima utilizada na fabricação dos tijolos maciços. Na microanálise não se identificou nenhum elemento químico que possa resultar em expansão e gerar a erosão dos tijolos maciços identificadas na vistoria. O aparecimento de enxofre (S), nos dois espectros de EDS, mas evidenciado de forma mais clara na Figura 18, ocorre em virtude da condução dos gases no interior da chaminé e que provoca a contaminação do material. Através da microanálise por EDS, identificou-se que as amostras retiradas no local apresentaram os mesmos compostos químicos evidenciando que a erosão identificada na vistoria, em grande parte da base da chaminé, trata-se de um processo de degradação físico-mecânico e não químico.

4.CONCLUSÕES

Os serviços de Inspeção Predial têm como objetivo informar a situação da edificação ou elemento construtivo em relação a qualidade da construção, da sua habitabilidade, do seu uso e funcionamento, bem como direcionar as ações preventivas de manutenção no momento da visita técnica. Com os resultados obtidos, foi elaborado um laudo técnico, o qual atesta as condições satisfatórias do elemento avaliado no que diz respeito à sua segurança estrutural.

As anomalias identificadas, tanto nos tijolos maciços, quanto na argamassa de revestimento foram erosão, fissuras e presença de umidade. Estas anomalias são funcionais, e estão relacionadas com a variação de temperatura e incidência da água da chuva ao longo da vida útil do elemento vistoriado. A erosão identificada nos tijolos maciços, é uma anomalia resultante do desgaste superficial do material devido às variações de temperatura, umidade do ar e incidência de chuvas. Através da análise microestrutural das amostras coletadas com e sem erosão, comprovou-se que a mesma é de origem física, uma vez que não identificou-se nenhuma alteração na composição química das amostras avaliadas.

A fissuração identificada ao longo do fuste na interface argamassa/tijolo maciço são termo-higroscópicas, ou seja, devido à variações térmicas e da presença de umidade. Os tijolos maciços

não refratários são materiais porosos com grande capacidade de absorção de água. A absorção de água gera expansão por umidade. Esta expansão é parcialmente reversível à temperatura ambiente, gerando conseqüentemente fissuras na interface entre o tijolo e argamassa. No entanto estas anomalias, podem à longo prazo, afetar as propriedades físicas dos materiais e conseqüentemente sua durabilidade. Ao longo do tempo a perda de material resistente, por exemplo, por erosão pode levar ao aparecimento de fendas ou à inclinação do fuste. Em função disso ressalta-se a importância das atividades de manutenção preventiva associadas à inspeções periódicas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674 - Manutenção em Edificações**. Rio de Janeiro, ABNT, 2012, 25 páginas.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16747 - Inspeção Predial - Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro, ABNT, 2020, 14 páginas.

CARDOSO, N.C. **Chaminés industriais de alvenaria de tijolo: contributo para a sua caracterização envolvendo a ciência cidadã**. Dissertação Mestrado. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2017, 75 páginas.

DA SILVA FLORENZANO, L. **Conservação de tijolo cerâmico em alvenarias históricas: Subsídios para restauração do sítio histórico de Santa Leopoldina - ES**. Dissertação Mestrado. Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, 2016, 201 páginas.

GUEDES, J.M, LOPES, V., QUELHAS, B., COSTA, A.; ILHARCO, T., COELHO, F. **Brick masonry industrial chimneys: assessment, evaluation and intervention**. <https://royalsocietypublishing.org>. Acessado em: 02 de fevereiro de 2024.

IVORRA, S. **Old industrial masonry chimneys: repairing and maintenance**, SAHC2014 – 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, 2014.

LOPES, V.A.M. **Identificação Mecânica e Avaliação do Comportamento Sísmico de Chaminés em Alvenaria**. Dissertação Mestrado, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2009, 221 páginas.

PALLARÉS, F. J. **Contribución al análisis sísmico de chimeneas industriales de obra de fábrica mediante el método de los elementos finitos**. Tese de Doutorado, Universidade Politécnica de Valência, Valência, Espanha, 2003.